

CESAB
CENTRE FOR THE SYNTHESIS AND ANALYSIS
OF BIODIVERSITY

Project summary

WOODIV

Origin and congruence of taxonomic, phylogenetic, functional and paleoecological diversity patterns: the model of European-Mediterranean woody plant biodiversity

Principal investigator: Agathe LERICHE, UMA IMBE, Aix-Marseille Université (FR)

Postdoc: Aggeliki DOXA, UMA IMBE, Aix-Marseille Université (FR)

Start and finish: 2016-2019

Co-funding organization: OT-Med

How can we better protect the biodiversity of trees in the Mediterranean, keystone species of forest ecosystems, in an ecologically rich but threatened region? This crucial question requires an understanding of how this biodiversity has been established over time and how it evolves in a global and dynamic context.

Context and objectives

The Mediterranean basin provides a unique diversity of habitats, within which a succession of colonization events has shaped a remarkable diversity of plant species. Trees are keystone species of terrestrial ecosystems in the region and are relevant surrogates of biodiversity. Plant richness and endemism around the

Mediterranean is concentrated in 50 refugia areas among which 25% are now located in sectors where human density is very high. **In order to anticipate current and future dynamics and needs in terms of conservation, it is of crucial importance to identify how biodiversity was shaped and how it will evolve under a global and dynamic environmental and societal context, in which various parameters are involved.** WOODIV aims to provide insights on the ecological and evolutionary forces that drive tree biodiversity components, identifying the main drivers that may explain the congruence (or lack of) between the current patterns of taxonomic, phylogenetic and functional biodiversity for trees of the Northern Mediterranean. Reliable data on the occurrence, functional traits, and phylogeny of the tree species are crucial for such purposes but are still sparse, not readily available, and count with variable spatial and taxonomic coverage and resolution. WOODIV aims to generate a reliable database which provides such data for all 210 Euro-Mediterranean tree species in order to offer decision support for Mediterranean biodiversity management through the investigation of spatial patterns of the 3 facets of biodiversity (taxonomic, phylogenetic, functional) and their response to environmental gradients.

Methods and approaches used for the project

WOODIV consortium gathered all the taxonomic, evolutionary and functional data for 210 trees in a single database publicly accessible. **The spatial analysis of these data explicated the structure of these three components of biodiversity and their degree of congruence.** Meta-analyses then made it possible to identify the respective contribution of factors that drive the observed patterns, by integrating both environmental variables and land use patterns. Finally, priority areas to be protected were identified, allowing recommendations for effective conservation strategies that will include not only the unique taxonomic diversity of the region.

Principal conclusions

The Mediterranean-European region includes an unsuspectedly high number of tree taxa, almost 200 tree taxa more than in the central European region. This tree diversity is not distributed evenly and culminates in the central-eastern part of the Mediterranean region, whereas some large Tyrrhenian islands shelter several narrow endemic tree taxa. Few taxa are recognized as threatened in the IUCN Red list, and the vulnerability of these species is probably underestimated.

During the project's duration, the WOODIV consortium listed the tree species occurring in the Euro-Mediterranean region. They identified 210 tree species for which they compiled, homogenized and verified datasets on spatial occurrences, four functional traits (plant height, seed mass, wood density and specific leaf area), and sequences from three DNA-regions (*rbcl*, *matK* and *trnH-psbA*).

A first analyse of DNA-region sequences was performed at the general level. WOODIV produced the first time-calibrated phylogeny of all 64 native tree genera occurring on the European side of the Mediterranean Basin. This phylogeny is based on 3 plastid DNA sequences (*rbcl*, *matK* and *trnH-psbA*), 4 recognized fossil dates and 10 secondary calibrations. The four strictly endemic genera of the Mediterranean Basin (*Chamaerops*, *Phillyrea*, *Spartium* and *Tetraclinis*) all showed emergence dates (11–72 Ma) long before the onset of the Mediterranean climate. They also showed that the presence of species at risk of potential extinction within a given genus was randomly distributed along the phylogenetic tree. WOODIV analysis closes knowledge gaps and provides a valuable basis for studying the biogeographical and ecological processes that have generated the Mediterranean tree flora. It can also inform conservation planning strategies that aim at broadening traditional taxonomy-focused perspectives with components of evolutionary history and phylogenetic singularity.

Anticipated (or actual) impact of these results for science, society, and public and private decision making

WOODIV was able to produce the first time-calibrated phylogeny of all 64 native tree genera occurring on the European side of the Mediterranean Basin. Based on the inferred topology, they then tested whether the investigated tree flora exhibits phylogenetic clustering in both life-history traits known to influence reproduction and species' vulnerability to extinction but found that the presence of species at risk of potential extinction within a given genus was randomly distributed along the phylogenetic tree.

Using the same phylogenetic tree, they also calculated phylogenetic diversity for all 50 × 50 km² grid cells spanning Mediterranean Europe and compared values with those obtained for genus-level taxonomic diversity. They found that Southern Spain, Cyprus and some Aegean islands contained areas of disproportionately high phylogenetic diversity and a concentration of phylogenetic paleo-endemics, while phylogenetic neo-endemism was high in eastern Sicily (see Figure).

In addition to the database itself, WOODIV produced various results and assessment tools:

- maps of current hotspots and coldspots of the taxonomic, phylogenetic and functional diversity of the species;
- maps of preferred conservation areas;
- new biodiversity measures for use in more pro-active conservation;
- indicators of the effectiveness of current conservation policies and proposals for new conservation strategies

Figure : Map of the relative phylogenetic diversity (RPD) significance in Mediterranean Europe. Areas in blue have a concentration of significantly longer branches than expected; whereas, areas in red have a concentration of significantly shorter branches than expected

The results of the WOODIV project can serve as a basis for a more effective, as well as more pro-active (due to the integration of evolutionary and functional processes), biogeographic conservation of Mediterranean biodiversity.

PARTICIPANTS:

M. ALBASSATNEH CKEIKH, University Pierre et Marie Curie (FR) / C. ALBERT, IMBE, CNRS (FR) / J. ARROYO, University of Seville (ES) / G. BACCHETTA, University of Cagliari (IT) / F. BAGNOLI, CNR Institute Biosciences Bioresources (IT) / A. BAUMEL, IMBE, University Aix-Marseille (FR) / V. DEVICTOR, CNRS ISEM (FR) / P. DIMOPOULOS, University of Patras (GR) / M. A. ESCUDERO, University of Seville (ES) / B. FADY – INRAE (FR) / V. GARAVAGLIA, FAO (IT) / J. GUIOT, CNRS, CEREGE (FR) / F. GUITER, IMBE, University Aix-Marseille (FR) / A. HAMPE, INRAE (FR) / F. MÉDAIL, IMBE, University Aix-Marseille (FR) / A.-C. MONNET, IMBE, OT-Med (FR) / T. NIKOLIC, University of Zagreb (HR) / G. VENDRAMIN, CNR Institute Biosciences Bioresources (IT)

CESAB
CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Fiche résultat

WOODIV

Origine et congruence des patrons de diversité taxonomique, phylogénétique, fonctionnelle et paléoécologique : la biodiversité des arbres en Méditerranée européenne

Porteur du projet : Agathe LERICHE, UMA IMBE, Aix-Marseille Université (FR)

Postdoctorant : Aggeliki DOXA, UMA IMBE, Aix-Marseille Université (FR)

Début et fin du projet : 2016-2019

Co-financeur du projet : OT-Med

Comment mieux protéger la biodiversité des arbres en Méditerranée, espèces clés des écosystèmes forestier, dans une région écologiquement riche, mais menacée ? Cette question cruciale nécessite de comprendre comment cette biodiversité s'est mise en place dans le temps et comment elle évolue dans un contexte global et dynamique.

Contexte et objectifs

Le bassin méditerranéen offre une diversité unique d'habitats, au sein desquels une succession d'événements de colonisation a façonné une grande diversité d'espèces végétales. Les arbres sont des espèces clés des écosystèmes terrestres de la région et sont un proxy pertinent de la biodiversité globale. La richesse et l'endémisme des

plantes en Méditerranée se concentrent dans environ 50 zones refuges, dont 25 % sont aujourd'hui situées dans des secteurs où la densité humaine est très élevée. **Afin d'anticiper les dynamiques et les besoins actuels et futurs en termes de conservation, il est d'une importance cruciale d'identifier comment la biodiversité a été façonnée et comment elle évoluera dans un contexte environnemental et sociétal global et dynamique, dans lequel différents paramètres sont entremêlés.** Woodiv vise à fournir des réponses sur les forces écologiques et évolutives qui régissent les composantes de la biodiversité des arbres, en identifiant les principaux facteurs qui peuvent expliquer la congruence (ou l'absence de congruence), entre les patrons spatiaux de biodiversité taxonomique, phylogénétique et fonctionnelle des arbres du nord de la Méditerranée. Pour cela, des données fiables sur l'occurrence, les traits fonctionnels et la phylogénie des espèces d'arbres sont cruciales, mais elles sont encore rares, peu disponibles et leurs résolutions spatiale et taxonomique sont variables. Woodiv vise à générer une base de données rassemblant des données éco-phylogénétiques et paléoécologiques fiables pour les 210 arbres indigènes de Méditerranée européenne. Les analyses spatiales des 3 composantes de la biodiversité (taxonomique, phylogénétique, fonctionnelle) et leur réponse aux gradients environnementaux permettra d'offrir une aide à la gestion de la biodiversité méditerranéenne.

Méthode et approches utilisées pour le projet

Le groupe de chercheurs du projet Woodiv a rassemblé l'ensemble des données taxonomiques, évolutives et fonctionnelles pour 210 arbres dans une unique base de données accessible au public. **L'analyse spatiale de ces données a permis de définir la structure spatiale de ces trois composantes de la biodiversité et d'analyser leur degré de congruence.** Des méta-analyses ont ensuite permis d'identifier la part respective des facteurs à l'origine des patrons observés, en intégrant à la fois des variables environnementales et les modes d'usage des terres. Enfin, les zones à protéger en priorité ont été identifiées, permettant de faire des recommandations pour des stratégies de conservation efficaces qui n'incluront pas uniquement la diversité taxonomique.

Principales conclusions

La région méditerranéenne européenne comprend un nombre insoupçonné de taxons d'arbres, près de 200 taxons d'arbres de plus que dans la région d'Europe centrale. Cette diversité d'arbres n'est pas répartie de manière uniforme et culmine dans la partie centre-est de la région méditerranéenne, alors que certaines grandes îles tyrrhéniennes abritent plusieurs taxons d'arbres endémiques étroits. Peu de taxons sont reconnus comme menacés dans la liste rouge de l'UICN, et la vulnérabilité de ces espèces est probablement sous-estimée.

Pendant la durée du projet, le consortium Woodiv a dressé la liste des espèces d'arbres présentes dans la région méditerranéenne européenne. Il a identifié 210 espèces d'arbres pour lesquelles il a compilé, homogénéisé et vérifié des ensembles de données sur les occurrences spatiales, quatre caractéristiques fonctionnelles (hauteur de la plante, masse des graines, densité du bois et surface spécifique des feuilles), et des séquences de trois régions d'ADN (*rbcL*, *matK* et *trnH-psbA*).

Une première analyse des séquences des régions d'ADN a été effectuée au niveau général. Woodiv a produit la première phylogénie de l'ensemble des 64 genres d'arbres indigènes présents sur la rive européenne du bassin méditerranéen. Cette phylogénie est basée sur 3 séquences d'ADN (*rbcL*, *matK* et *trnH-psbA*), 4 dates de fossiles reconnues et 10 calibrations secondaires. Les quatre genres strictement endémiques du bassin méditerranéen (*Chamaerops*, *Phillyrea*, *Spartium* et *Tetraclinis*) ont tous montré des dates d'émergence (11-72 Ma) bien avant le début

du climat méditerranéen. Ils ont également montré que la présence d'espèces menacées d'extinction potentielle au sein d'un genre donné était répartie de manière aléatoire le long de l'arbre phylogénétique. L'analyse de Woodiv comble des lacunes dans ce domaine scientifique et fournit une base précieuse pour l'étude des processus biogéographiques et écologiques qui ont généré la flore arboricole méditerranéenne. Elle peut également éclairer des stratégies de conservation qui visent à élargir les perspectives traditionnelles axées sur la taxonomie, avec des composantes de l'histoire de l'évolution et de la singularité phylogénétique.

Impact pour la science et la société, la décision publique et privée

Les travaux menés par le projet Woodiv ont permis de produire, pour la première fois, un arbre phylogénétique des différents genres d'arbres en Méditerranée européenne. Ils ont ensuite comparé cet arbre phylogénétique avec un autre, basé cette fois sur les caractéristiques biologiques, aussi appelées traits fonctionnels. Ces deux méthodes de classification des êtres vivants ont fourni des résultats différents, montrant que la diversité fonctionnelle n'est pas prédictible par la diversité phylogénétique ou taxonomique, et *vice versa*.

Les chercheurs de Woodiv ont aussi évalué la variabilité spatiale des arbres indigènes de Méditerranée et montrent que le sud de l'Espagne, Chypre et certaines îles de la mer Égée contiennent des zones d'une diversité phylogénétique disproportionnellement grande et identifient ces zones comme des cibles prioritaires pour la conservation des arbres forestiers européens (voir Figure).

Globalement, Woodiv a permis de produire, outre la base de données en elle-même :

- des cartes des *hotspots* (ou "point chaud de biodiversité", i.e. zone biogéographique possédant une grande richesse de biodiversité) et *coldspots* actuels de la diversité taxonomique, phylogénétique, et fonctionnelle des espèces ;
- des cartes de zones de conservation à privilégier ;
- de nouvelles mesures pour la biodiversité, utilisables dans une approche plus pro-active de la conservation ;
- des indicateurs de l'efficacité des politiques de conservation actuelles et des propositions de nouvelles stratégies de conservation.

Figure : Carte de diversité génétique relative. Les zones bleues claires et surtout foncées, indiquent une diversité phylogénétique des genres euro-méditerranéen significativement plus forte qu'attendue. A l'inverse, les zones rouges et surtout marrons, indiquent une diversité phylogénétique des genres euro-méditerranéens significativement plus faibles qu'attendue.

PARTICIPANTS :

M. ALBASSATNEH CKEIKH, University Pierre et Marie Curie (FR) / C. ALBERT, IMBE, CNRS (FR) / J. ARROYO, University of Seville (ES) / G. BACCHETTA, University of Cagliari (IT) / F. BAGNOLI, CNR Institute Biosciences Bioresources (IT) / A. BAUMEL, IMBE, University Aix-Marseille (FR) / V. DEVICTOR, CNRS ISEM (FR) / P. DIMOPOULOS, University of Patras (GR) / M. A. ESCUDERO, University of Seville (ES) / B. FADY – INRAE (FR) / V. GARAVAGLIA, FAO (IT) / J. GUIOT, CNRS, CEREGE (FR) / F. GUITER, IMBE, University Aix-Marseille (FR) / A. HAMPE, INRAE (FR) / F. MÉDAIL, IMBE, University Aix-Marseille (FR) / A.-C. MONNET, IMBE, OT-Med (FR) / T. NIKOLIC, University of Zagreb (HR) / G. VENDRAMIN, CNR Institute Biosciences Bioresources (IT)